

MUSTAQILLIK DAVRIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AVTOMOBILSOZLIK SANOATI

Bekzodbek Abdullayev

Andijon davlat universiteti tarix fakulteti o'qituvchisi

Tohirbek Abduxalimov

Andijon davlat universiteti tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103132>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik davridagi yurtimizda iqtisodiy taraqqiyot jarayonlari, shu jumladan og'irsanoatlardan biri avtomobilsozlik sanoati va uning rivoji haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: avtomobil, korxonalar, "O'zavtosanoat", damas, butlovchi qismlar, og'ir sanoat, qo'shma korxonalar, andoza, texnik sozlik.

1992-yil 24-avgustda Toshkentda Janubiy Koreyaning «DAEWOMotors» korporatsiyasi va O'zbekistonning «Avtoqishxo'jmarsh» davlat konserni O'rtasida Andijon viloyatining Asaka shahrida yiliga 180 ming avtomobil ishlab chiqaradigan «O'zDAEWOOavto» qo'shma korxonasini qurish to'g'risida shartnoma imzolandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1992-yil 5- noyabrda Asaka shahrida «O'zDAEWOOavto» korxonasi tashkil qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Uni ta'sisчилari etib «DAEWOMotors» korporatsiyasi va «O'zavtosanoat» uyushmasi, har ikki tarafning qo'shma korxonadagi ulushi teng miqdorda 50% dan iborat qilib belgilandi. 1993-yil mart oyida «O'zDAEWOOavto» qo'shma korxonasi ro'yxatga olindi va umumiy miqdori 658 mln AQSH dollari hajmidagi qurilish ishlari boshlandi. Korxonalar qurilishiga ilg'or texnologiyalar, tajribali muhandislar, o'zbekistonlik yoshlar jalb qilindi. 1000 dan ortiq O'zbekistonlik yoshlar Janubiy Koreyaga borib «DAEWOO» kompaniyasida ishlab, avtomobil ishlab chiqarish tajribalarini o'rganib qaytib keldilar. «O'zDAEWOOavto» qo'shma korxonasining birinchi navbati 1996-yil mart oyida ishga tushirildi. 1996-yil mart oyida «Damas», iyun oyida «Tico», iyul oyida «Neksiya» rusumli avtomobillar ishlab chiqarish boshlandi. 1996-yil 19-iyulda korxonaning rasmiy ochilish marosimi bo'ldi, unda Prezident Islom Karimov qatnashdi va «O'zDAEWOOavto» qo'shma korxonasi qurilishida faol qatnashganlarga minnatdorchilik bildirdi. O'zbekiston hukumati «O'zDAEWOOavto» qo'shma korxonasiga butlovchi qismlar tayyorlovchi korxonalar qurish tadbirlarini amalga oshirdi. Bu borada Vazirlar Mahkamasining 1995 -yil 30 -mayda qabul qilingan.

«Avtomobillar uchun butlovchi buyumlar ishlab chiqaradigan O'zbekiston – Koreya qo'shma korxonalarini tashkil etish to'g'risida»gi qarori muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Qarorga muvofiq «O'zDAEWOOavto» uchun butlovchi qismlar tayyorlaydigan korxonalar tizimini yaratishni mahalliyashtirish dasturi ishlab chiqildi va qurilish ishlari boshlandi.¹ 1996 – 2006-yillarda lak – bo'yoqlar, avtomobil o'rindiqlari, ichki jihozlari, elektr kabellari, shinalar, diskalar, toblangan oynalar, tovush pasaytirgichlari, yoqilg'i baki, bampelerlar va boshqa butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi «O'z – Dong Ko», «Yan Ko», «O'z – Sem Yun Ko», «O'z – Dong Von Ko», «O'z – Tong Xong Ko», «O'z– Karam Ko», «Elektromash», «Meridian» kabi 75 ta yangi qo'shma korxonalar, ishlab chiqarish quvvatlari barpo etildi. 1999 -yil oktyabrda

¹ O'zbekiston tarixi / R.H. Murtazayeva umumiy tahriri ostida. – T.: Yangi asr avlodi, 2005.

Janubiy Koreyadagi yirik «Eksimbank» bilan «O'zDAEWOOavto» zavodini moliyaviy jihatdan qo'llab – quvvatlash bo'yicha bitim tuzildi va «DAEWOOMotors» kompaniyasi bilan hamkorlikda «O'zDAEWOOavto» zavodida «Matiz» va «Neksiya – 2» rusumli avtomobillar ishlab chiqarishga kirishildi. «O'zDAEWOOavto» zavodiga 2000 yil yanvarda «ISO - 9001» sertifikatini berildi. 2001 yil avgustda «O'zDAEWOOavto» zavodida yangi liniya barpo etilib, xalqaro andozalarga to'la javob beradigan, har tomonlama qulay, ilg'or dizayn va texnik afzalliklari bilan ajralib turadigan «Matiz» rusumli yangi avtomobil ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. 2003-yilda yana bir liniya barpo etilib, «Lasetti» avtomobili ishlab chiqarish boshlandi. 2004 yilda 70070 dona avtomobil ishlab chiqarildi. 2007-yil oktyabr oyida «O'zDAEWOO» avto negizida «General Motors» korporatsiyasi bilan hamkorlikda «GM O'zbekiston» qo'shma korxonasi tashkil etildi. Natijada Asakada dunyoda mashhur «Shevrale» avtomobillari — «Captive», «Epika», «Takuma» rusumli engil avtomobillar ishlab chiqarish boshlandi. 2008-yil mart oyida AQSHning «General Motors» (25% aksiyalar) va O'zbekistonning «O'zavtosanoat» AJ (75% aksiyalar) tomonidan «O'zDAEWOOavto» o'rnida «GM O'zbekistan» AJ qo'shma korxonasi tashkil qilindi. Uning maydoni 72 ga. Ishlab chiqarish maydoni – 192 ming kv. m. Andijon viloyati (Farg'ona vodiysi), Asaka shahrida joylashgan. Hozirgi paytda «GM Uzbekistan» AJning 3 ta ishlab chiqarish maydonchasida «Chevrolet» va «Ravon» brendlari ostida avtomobillarining 10 modeli ishlab chiqariladi, jumladan, «Matiz», «Spark (R2)», «Nexia (R3)», «Cobalt (R4)», «Lacetti (Gentra)» - modellari Asaka shahridagi asosiy ishlab chiqarish maydonida, «Tracker», «Malibu» - modellari Toshkent shahridagi filialda «Damas», «Labo» - modellari Pitnak shahridagi filialda chiqariladi. «GM Uzbekistan» etkazib beruvchilari: 100 dan ortiq, shu jumladan sub- etkazib beruvchilar. Asosiylari — «Uz SeMyung», «Uz Koram», «Avtokomponent», «Uz Dong Yang», «Uz Xanvu», «Uz Dong Von Ko», «UzDong Ju Peynt», «Uz Tong Xong Ko», «Uz Chasis» va «Avtooyina». Xodimlari: «GM Uzbekistan» AJ xodimlarining soni 2019 yil 1-aprel oyiga kelib, 10 000 kishidan ortiq 2018-yil dekabr oyida Nurafshon shahrida O'zbekistondagi ilk multibrend avtosalon ochildi. 2019-yilning birinchi ikki oyida avtomobillar ishlab chiqarish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 51 foizga oshdi. 2018-yilning oxirida «O'zavtosanoat» AJ «GM Uzbekistan» AJning qolgan 25 % aksiyalarni sotib oldi, Asakadagi GM Uzbekistan avtomobil zavodining yagona aksioneriga aylandi. Natijada «GM Uzbekistan» AJ rahbariyati kompaniya nomini «UzAuto Motors» AJ etib qayta nomlash to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Nomlanishni o'zgartirish to'g'risidagi qaror 2019-yil 25-iyun kuni qabul qilindi. Ta'sis hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi ma'lumotlar 1-iyul kuni ro'yxatga olindi.² Samarqand shahrida yana bir avtomobil zavodini qurishga kirishildi. 1995-yilda «O'zavtosanoat» uyushmasi bilan Turkiyaning «Kochxolding» kompaniyasi o'rtasida avtobus va yuk mashinalari ishlab chiqaruvchi «SamKochavto» qo'shma korxonasini barpo etish haqida bitim tuzildi. 1996- yilda «SamKochavto» qo'shma korxonasi ro'yxatga olindi va qurilish ishlari boshlandi. Mashinalar loyihasini ishlab chiqishda xalq xo'jaligining barcha sohalarida foydalanish uchun qulay bo'lishini ta'minlash maqsadida Italiya – Ispaniya qo'shma korxonasi «Iveko»ning ixcham konstruksiyalari asos qilib olindi va «Kochxolding» kompaniyasi a'zosi — «Otayo'l» zavodida O'zbekiston sharoitiga moslab takomillashtirildi. 1999-yil mart oyida «SamKochavto» qo'shma korxonasi ishga tushirildi.

² Jo'raev N. O'zbekistonning yangi tarixi. Uchinchi kitob. Mustaqil O'zbekiston tarixi. –To'ldirilgan, qayta nashr. –T.: G'afur G'ulom, 2009.

O'sha yili foydalanishga qulay, ixcham 163 ta avtobus va 302 ta yuk avtomobili, 2000-yilda esa 483 avtobus va 102 ta yuk avtomobili ishlab chiqarildi. Respublika aholisi uchun «Otayo'l» rusumli avtobuslar asosiy transport vositasiga aylandi.

References:

1. Каримов Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли. Асарлар, 1-жилд. –Т.: Ўзбекистон, 1996.
2. Jo'raev N. O'zbekistonning yangi tarixi. Uchinchi kitob. Mustaqil O'zbekiston tarixi. – To'ldirilgan, qayta nashr. –Т.: G'afur G'ulom, 2009.
3. Shamsutdinov R. Mo'minov X. O'zbekiston tarixi. –Т.: Akademnashr, 2019.
4. Ўзбекистон мустақиллик йилларида. – Т.: Ўзбекистон, 1996.
5. O'zbekiston tarixi / R.H. Murtazayeva umumiy tahriri ostida. – Т.: Yangi asr avlodi, 2005.

